

LE MONDE *diplomatique*

> 2023. január

Hadd nézegessem a köldökömet!

ÍRTA PIERRE RIMBERT

Egy ideig minden rendben ment. Aztán Elon Musk – aki 44 milliárd dollárért vette meg a Twittert. azért, hogy, mint mondta és ígérte, helyreállítsa a szólásszabadságot – helyrehozhatatlan hibát vétett:

december 15-én, csütörtökön ideiglenesen felfüggesztette kilenc amerikai újságíró személyes fiókját. Arra hivatkozott, hogy valós időben nyilvánosságra hozták a milliárdos tartózkodási helyét – ezt az érintettek tagadták. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) főtitkárának szóvivője azonnal tiltakozott, az Európai Bizottság alelnöke elítélte a cenzúrát és szankciókkal fenyegetőzött, a francia ipari miniszter illegalitásba vonult és bejelentette, hogy „további intézkedésig felfüggeszti minden tevékenységét a Twitteren” (el lehet képzelni Elon Musk rémületét...), a német külügyminiszter pedig felháborodott, hogy a sajtószabadságot „tetszés szerint lehet aktiválni és inaktíválni” (1). Negyvennyolc órán belül a Wikipédián „Csütörtök esti mézszárlás” címmel egy 26 000 leütéses szócikk (két oldalnyi terjedelem) jelent meg az esetről.

A Twitteren a platform újságírói és moralizálói tombolnak. Kiábrándultak: több ezer órán át vívták a csatáikat a képernyőn a 280 karakteres keretek között, tanulmányozták a saját átütő erejű elvi állásfoglalásaikra kapott reakciókat, osztották a lapot. és kaptak a fejükre. Egy igazán demokratikus térben beszélhettek és tehatték ismertté magukat! Miközben folyamatosan csevegtek, értéket teremtettek a Twitter részvényesei és az akkoriban barátságos főnök, egy szakállas, hippy stílusú, liberális milliárdos számára. Nem látták problémának a közösségi hálózatok magántulajdonát.

Egyébként a cenzúrát sem. A „szabad világ” egyetlen kiválósága sem nyikkant meg, amikor a Twitter vezetősége 2020 októberében felfüggesztette a Rupert Murdoch milliárdos tulajdonában lévő, meglehetősen silány amerikai bulvárlap, a *New York Post* fiókjait, amiért az pontos információkat közölt Hunter Biden, az amerikai demokrata elnökjelölt fiának viselt dolgairól – oroszoktól származó dezinformáció, állította akkor a *New York Times*. De Matt Taibbi újságíró tavaly decemberi leleplezése sem mozgatta meg a progresszív twittoszférát, amely pedig feltárta, hogy a platform meghatározott politika szerint és a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) illetve a kormányokkal együttműködésben folytatta a cenzúrázást (2). Ahogy az sem, hogy az Európai Bizottság alelnöke 2022. február 27-én betiltotta az RT és a Szputnyik orosz csatornákat, azzal az indokkal, hogy ezek a Kreml által finanszírozott médiumok és „megosztottságot akarnak kelteni az Unióban”. A szabad véleménynyilvánítás túl értékes ahhoz, hogy megosszuk ellenfeleinkkel, nem igaz?

A helyzet kitűnő: Elon Musk nem csak a Twittert, a nárcisztikusok nirvánáját tette tönkre és hozta rossz hírbe, de ráadásul leleplezte azok képmutatását is, akik eddig feltétel és kritika nélkül imádták. A „csütörtök esti mézszárlás” rámutatott a „szabad véleménynyilvánítás” egymás mellett élő két egyébként elég balga felfogására. Az Elon Muskhoz hasonló főnökök egyszerűen felvásárolják a cenzúrázni kívánt médiát; az

erkölcsprédikátorok viszont – progresszívek és reakciósök egyaránt – lelkesen tapsolnak a cenzúrának, ha az az ellenfeleiket érinti.

Eközben Julian Assange, a nyugati világ disszidense már több mint tíz éve nem élhet szabadon. Bűne az, hogy nyilvánosságra hozta az Irakban elkövetett amerikai háborús bűnöket, ezért most lassú halálra ítélve egy szigorúan őrzött londoni börtönben sínylődik, és vár a kiadatására az Egyesült Államokba, ahol további kínzások várnak rá. Egészsége egyre romlik. 2020-ban a bíróságok megítélték neki a számítógépet – demokráciában élünk, ne feledjük! – de a billentyűket leragasztották (3). Az ő megpróbáltatásai miatt nem szólalnak fel, a szólásszabadság máshol haldoklik: Elon Musk tizennyolc órára felfüggesztette kilenc újságíró Twitter-fiókját.

(1) A reagálásokat az Agence France-Presse (AFP) állította össze 2022. december 16-án és itt elérhető: [consultable sur 7sur7.be \[https://www.7sur7.be/extra/bienvenue-sur-7sur7-be-infos-contact~a2de1d7a/\]](https://www.7sur7.be/extra/bienvenue-sur-7sur7-be-infos-contact~a2de1d7a/).

(2) Vö. a « Twitter files » néven és itt elérhető TK News [<https://taibbi.substack.com/>] információkkal.

(3) Vö. Clara López Rubio és Juan Pancorbo: *Hacking Justice* [<https://www.lesmutins.org/hacking-justice-julian-assange>] [*Meghackelt igazságszolgáltatás*], Les Mutins de Pangée, 2021.

PIERRE RIMBERT

Morva Judit